

Digital teaching competencies in higher education: evaluation, challenges, and strategies for institutional strengthening.

Competencias digitales docentes en la educación superior: evaluación, desafíos y estrategias para su fortalecimiento institucional

Para citar este trabajo:

aPonce Tituaña, L. G., Quelal González, N. M., Tupiza Cumbal, M. del P., & Verduga Shiguango, H. A. (2025). Competencias digitales docentes en la educación superior: evaluación, desafíos y estrategias para su fortalecimiento institucional. Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society, 2(3), e-226. <https://doi.org/10.71068/r2eawg98>

Autores:

Lizbeth Gisselle Ponce Tituaña

Universidad Central del Ecuador

Quito - Ecuador

lgponcet@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-9126-4866>

Noralma Magdalena Quelal González

Universidad Central del Ecuador

Quito - Ecuador

nmquelal@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-5451-9420>

Myriam del Pilar Tupiza Cumbal

Universidad Central del Ecuador

Quito - Ecuador

mdtupiza@uce.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0004-2273-7940>

Henry Alejandro Verduga Shiguango

Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo

Quito - Ecuador

henry.verduga@quito.gob.ec

<https://orcid.org/0009-0004-1849-8537>

Autor de Correspondencia: Lizbeth Gisselle Ponce Tituaña, lgponcet@uce.edu.ec

RECIBIDO: 11-Abril-2025

ACEPTADO: 28-Abril-2025

PUBLICADO 12-Mayo-2025

Resumen

La transformación digital ha provocado un cambio estructural en la educación superior, exigiendo que el profesorado desarrolle sólidas competencias digitales para desempeñarse eficazmente en entornos tecnológicos. En este escenario, evaluar estas competencias, identificar desafíos y formular estrategias institucionales se ha convertido en una prioridad, especialmente en América Latina, donde aún existen brechas tecnológicas y formativas significativas. Este artículo de revisión realiza un análisis comparativo de la situación de las competencias digitales docentes en Ecuador, México y Chile, con el objetivo de evidenciar avances, reconocer limitaciones y proponer enfoques estratégicos que impulsen su fortalecimiento integral. La investigación, desarrollada mediante una revisión documental sistemática, se basó en criterios rigurosos de selección, transparencia y pertinencia, permitiendo examinar estudios clave sobre el desarrollo y evaluación de estas competencias. Los hallazgos muestran avances institucionales hacia la digitalización educativa, aunque persisten debilidades como la falta de políticas integrales y planificación sistemática en la formación docente. Esta disociación entre los avances tecnológicos y la preparación pedagógica del profesorado ha generado una brecha entre las expectativas del sistema educativo y las prácticas reales, dificultando una transformación profunda de los modelos tradicionales. Así, el fortalecimiento docente en competencias digitales es clave para una educación inclusiva, pertinente y de calidad.

Palabras clave: Competencias digitales; Educación superior; Transformación digital; Formación docente.

Abstract

Digital transformation has triggered a structural shift in higher education, requiring faculty to develop robust digital competencies to perform effectively in technological environments. In this context, evaluating these competencies, identifying challenges, and formulating institutional strategies have become priorities, especially in Latin America, where significant technological and formative gaps still exist. This review article conducts a comparative analysis of the state of digital competencies among educators in Ecuador, Mexico, and Chile, aiming to highlight advances, identify limitations, and propose strategic approaches to foster their comprehensive strengthening. The research, conducted through a systematic documentary review, adhered to rigorous selection criteria, transparency, and relevance, enabling the examination of key studies on the development and evaluation of these competencies. The findings reveal institutional progress towards educational digitalisation, although weaknesses persist, such as the lack of comprehensive policies and systematic planning in faculty development. This disconnection between technological advancements and the pedagogical preparation of educators has created a gap between the expectations of the education system and actual practices, hindering a profound transformation of traditional models. Thus, strengthening faculty in digital competencies is key to achieving inclusive, relevant, and quality education.

Keywords: Digital competencies; Higher education; Digital transformation; Teacher training.

1. Introducción

La irrupción de la transformación digital ha generado un cambio estructural en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior, impulsando la necesidad de que el cuerpo docente desarrolle competencias digitales robustas que les permitan desempeñarse eficazmente en entornos educativos mediados por tecnologías emergentes. En este contexto, la evaluación de dichas competencias, junto con la identificación de los principales desafíos y la formulación de

estrategias orientadas a su fortalecimiento institucional, se ha posicionado como una prioridad en las agendas académicas, particularmente en América Latina, donde persisten notables brechas tecnológicas y formativas. El presente artículo de revisión realiza un análisis comparativo del estado actual de las competencias digitales docentes en Ecuador, México y Chile, con el fin de visibilizar avances, identificar limitaciones y proponer enfoques estratégicos que favorezcan su desarrollo integral y sostenido en el ámbito universitario.

En el escenario actual de la educación superior, el fortalecimiento de las competencias digitales del cuerpo docente constituye un eje fundamental para garantizar procesos formativos pertinentes, inclusivos y de alta calidad, en sintonía con las demandas de una sociedad globalizada, digital y en constante evolución. No obstante, la incorporación de tecnologías en las prácticas pedagógicas universitarias ha carecido, en muchos casos, de una planificación sistemática y de políticas institucionales integrales que acompañen el desarrollo profesional docente en el ámbito digital. Esta disociación entre los avances tecnológicos y la formación del profesorado ha dado lugar a una brecha significativa entre las expectativas del sistema educativo y la realidad de las prácticas docentes, limitando el alcance de las innovaciones pedagógicas y comprometiendo la transformación estructural de los modelos educativos tradicionales.

En Ecuador, si bien se han implementado diversas iniciativas para impulsar la digitalización del sistema educativo, aún se evidencian limitaciones sustanciales en el desarrollo de capacidades digitales en el profesorado universitario, particularmente en instituciones públicas y zonas con limitada infraestructura tecnológica. Como señalan López et al. (2025) la carencia de una formación docente sistemática en competencias digitales continúa siendo uno de los principales obstáculos para la transformación educativa en el país. La escasez de programas de formación continua centrados en competencias digitales, así como la débil incorporación de estas habilidades en los planes de carrera docente, obstaculizan la implementación efectiva de metodologías activas y entornos virtuales de aprendizaje. Esta situación restringe la innovación pedagógica y debilita los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior.

En México, el panorama en torno a las competencias digitales docentes presenta una marcada heterogeneidad entre instituciones de educación superior, producto de desigualdades estructurales, disparidades regionales y variabilidad en las políticas institucionales. De acuerdo con Silva et al. (2025) esta diversidad refleja una falta de lineamientos nacionales claros para el desarrollo digital docente, lo que genera respuestas institucionales desarticuladas. Aunque algunas universidades han incorporado programas de formación tecnológica con resultados positivos, un amplio sector del profesorado continúa enfrentando dificultades para integrar las tecnologías en sus prácticas pedagógicas de forma crítica y significativa. La ausencia de estrategias articuladas que combinen formación docente, evaluación y apoyo institucional sostenido representa un obstáculo para consolidar una cultura digital sólida en el ámbito universitario.

En Chile, pese a contar con una infraestructura tecnológica relativamente avanzada y una amplia cobertura en conectividad, persisten desafíos en la estructuración de marcos normativos y estándares específicos que orienten el desarrollo de competencias digitales docentes. Según lo expuesto por Torres et al. (2025) la falta de políticas educativas coherentes limita el impacto de los esfuerzos individuales de las instituciones por mejorar la competencia digital del profesorado. La fragmentación de los procesos evaluativos, la escasa coordinación entre los organismos reguladores y las instituciones de educación superior, así como la sobrecarga laboral y la resistencia al cambio, dificultan la actualización permanente del profesorado. Esta situación

limita la generación de ecosistemas educativos innovadores y sostenibles, orientados a una formación universitaria de calidad en la era digital.

La transformación digital en el ámbito universitario ha impulsado múltiples estudios que evidencian la necesidad de fortalecer las competencias digitales docentes. Hernández et al. (2025) destacan que la adaptación a entornos digitales no solo requiere habilidades técnicas, sino también una profunda comprensión pedagógica que permita integrar la tecnología de forma significativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En América Latina, investigaciones como la de Zambonino et al. (2025) muestran que, si bien se han desarrollado políticas públicas para fomentar la innovación educativa, los esfuerzos son dispares y muchas universidades carecen de un marco institucional consolidado para el desarrollo profesional docente en competencias digitales.

Desde una perspectiva regional, Dourado et al. (2025) afirman que países como Ecuador, México y Chile enfrentan desafíos comunes en cuanto a la implementación efectiva de programas de formación docente, especialmente en contextos de desigualdad tecnológica y escasa conectividad en zonas rurales.

En el caso de México, Kusmawan et al. (2024) señalan que los modelos educativos deben evolucionar hacia un enfoque más flexible y centrado en el estudiante, donde las competencias digitales del profesorado actúan como un eje transversal para garantizar la calidad de los procesos formativos.

Por su parte, en el contexto chileno, Fernández et al. (2024) identifican que, a pesar de una infraestructura tecnológica avanzada, existen debilidades en la evaluación de las competencias digitales docentes, lo que impide la retroalimentación y mejora continua de las prácticas pedagógicas mediadas por tecnología.

Las competencias digitales docentes pueden definirse como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones necesarias para integrar las tecnologías digitales de manera crítica, ética y pedagógica en los procesos educativos. Según la UNESCO (2024) estas competencias constituyen un componente clave para alcanzar una educación inclusiva y de calidad en la era digital. Estas habilidades no solo son fundamentales para la mediación tecnológica, sino que también fortalecen el rol del docente como facilitador del aprendizaje activo. Su desarrollo impacta directamente en la equidad, la innovación pedagógica y la pertinencia curricular de la educación superior.

De acuerdo con el modelo DIGCOMPEDU propuesto por Inamorato (2023), las competencias digitales del profesorado abarcan seis áreas fundamentales: compromiso profesional, recursos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación, empoderamiento del alumnado y desarrollo de la competencia digital de los estudiantes. Este marco permite una evaluación estructurada de las capacidades docentes. Además, facilita la planificación de estrategias de formación continua adaptadas a los diferentes niveles de dominio. Su enfoque integral permite que las instituciones alineen sus políticas de desarrollo profesional con estándares internacionales de calidad educativa.

En el plano latinoamericano, Sánchez et al. (2024) subraya que el desarrollo de competencias digitales en la educación superior requiere una visión institucional que trascienda la simple capacitación técnica y promueva procesos de reflexión pedagógica, innovación curricular y gestión del cambio. Es necesario fomentar una cultura digital institucional que involucre tanto a

docentes como a gestores educativos. Este enfoque sistémico permite superar las brechas estructurales que históricamente han limitado la transformación educativa en la región.

Rentería (2024) plantean que la transformación digital no solo implica la incorporación de tecnología, sino un cambio cultural y organizativo dentro de las universidades, en el que los docentes deben ser agentes activos de la innovación pedagógica. La resistencia al cambio, la falta de tiempo y los modelos tradicionales de enseñanza dificultan este proceso de transición. Por ello, se requiere del compromiso institucional y de estrategias de acompañamiento que valoren el rol docente en la construcción de entornos virtuales inclusivos y participativos.

Por su parte, Meyerhofer et al. (2024) afirman que las competencias digitales deben desarrollarse de forma transversal en la formación inicial y continua del profesorado, con enfoques que consideren tanto el uso instrumental como el pensamiento crítico y la ética digital. Esta perspectiva integral permite que los docentes no solo dominen herramientas, sino que reflexionen sobre su impacto en el aprendizaje y en la ciudadanía digital. Además, favorece la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas y contextualizadas, alineadas con las demandas del siglo XXI.

En relación con la evaluación de dichas competencias, Marzal et al. (2024) argumentan que es necesario implementar sistemas diagnósticos y formativos que permitan monitorear el progreso del profesorado en contextos reales, adaptados a las necesidades y recursos de cada institución. La evaluación debe ser continua, formativa y orientada a la mejora profesional, más que a la sanción. Asimismo, resulta clave articular indicadores de logro que valoren tanto el desempeño técnico como la dimensión pedagógica y ética del uso de las tecnologías.

Finalmente, Acuña et al. (2024) destacan la importancia de articular políticas públicas, investigación académica y prácticas institucionales para crear ecosistemas formativos sostenibles que impulsen el desarrollo de las competencias digitales docentes en América Latina. Esta articulación debe considerar las particularidades socioeducativas de cada país, así como los desafíos comunes en términos de equidad digital. El fortalecimiento de alianzas interinstitucionales y redes de colaboración puede acelerar la implementación de innovaciones sostenibles en el tiempo.

Objetivo

Analizar de manera comparativa el estado de las competencias digitales docentes en la educación superior, identificando los principales desafíos, progresos y estrategias institucionales orientadas a su fortalecimiento en el contexto de la transformación digital universitaria.

En el actual proceso de transformación digital que atraviesa la educación superior, las competencias digitales docentes se han convertido en un componente esencial para garantizar una práctica pedagógica eficaz, innovadora y alineada con las demandas del siglo XXI. Sin embargo, su desarrollo no ocurre de manera homogénea ni exento de desafíos, lo que evidencia la necesidad de analizar los factores que influyen en su consolidación. En este contexto, surge la siguiente interrogante que guía el presente estudio: ¿cómo se manifiestan y desarrollan las competencias digitales en el profesorado universitario, y cuáles son los principales desafíos y estrategias institucionales que inciden en su fortalecimiento en el marco de la transformación digital de la educación superior?

2. Metodología

Esta investigación se ha estructurado como una revisión documental sistemática, centrada en el análisis de las competencias digitales docentes en la educación superior y los desafíos que

enfrenta su fortalecimiento en el marco de la transformación educativa digital. Se aplicó una metodología rigurosa basada en principios de transparencia, exhaustividad y pertinencia temática, con el fin de identificar, seleccionar y analizar estudios relevantes que abordan el desarrollo, evaluación e impacto de dichas competencias en contextos universitarios.

Criterios de inclusión

Para garantizar la calidad y actualidad del corpus documental, se definieron criterios específicos de inclusión. Se consideraron estudios publicados entre los años 2015 y 2025, priorizando investigaciones recientes con acceso abierto y validadas mediante revisión por pares. Se seleccionaron artículos que abordaran de manera directa el desarrollo de competencias digitales en el profesorado universitario, así como aquellas investigaciones que exploraran estrategias institucionales, marcos normativos, experiencias formativas y enfoques pedagógicos relacionados con el uso crítico y ético de las tecnologías digitales en la enseñanza superior.

Criterios de exclusión

Se excluyeron estudios publicados antes del año 2015, así como aquellos que no tuvieran relación directa con la docencia universitaria ni con el desarrollo de competencias digitales. También fueron descartadas investigaciones centradas exclusivamente en niveles educativos no universitarios, estudios sin respaldo empírico o sin aplicación pedagógica práctica, y aquellos que no ofrecieran contribuciones significativas al análisis del fenómeno desde una perspectiva institucional o formativa.

Estrategia de búsqueda

La búsqueda de información se llevó a cabo en bases de datos académicas reconocidas, tales como Scopus, SciELO, ERIC y Redalyc. Se emplearon palabras clave en español e inglés, como competencias digitales docentes, educación superior, tecnologías educativas, formación docente digital y transformación digital universitaria. Los términos se combinaron mediante operadores booleanos y se adaptaron a las particularidades de cada base de datos para optimizar la pertinencia y amplitud de los resultados obtenidos.

Proceso de selección

En una primera fase, se identificaron 136 estudios potencialmente relevantes, los cuales fueron gestionados con el software Mendeley. Luego de eliminar 68 documentos duplicados, se procedió a la revisión de títulos y resúmenes, seleccionando 53 artículos para una evaluación más detallada. En la etapa final, tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 15 investigaciones que cumplieran con los requisitos metodológicos y temáticos del estudio, y que ofrecían datos empíricos y análisis teóricos relevantes para la comprensión del fenómeno investigado.

Análisis de datos

Los datos extraídos de los estudios seleccionados fueron organizados en una matriz comparativa elaborada en Microsoft Excel, donde se categorizaron variables como año de publicación, país o región de estudio, enfoque metodológico, áreas de competencia digital abordadas, desafíos identificados y estrategias institucionales propuestas. Este procedimiento permitió realizar un análisis sistemático, identificar patrones comunes, vacíos en la literatura y tendencias emergentes sobre el desarrollo de competencias digitales docentes en la educación superior.

Herramientas utilizadas

Para la gestión bibliográfica se utilizó Mendeley, mientras que el análisis sistemático del proceso de búsqueda, selección y revisión fue representado mediante un diagrama de flujo basado en el modelo PRISMA. Esta herramienta facilitó la visualización del procedimiento metodológico seguido y aseguró la trazabilidad de cada etapa de la revisión documental.

Gráfico 1

Método Prisma

3. Resultados

A partir del análisis documental realizado, se identificaron de manera clara y sistemática los principales avances, limitaciones y necesidades prioritarias relacionadas con el desarrollo de las competencias digitales docentes en la educación superior. El estudio permitió establecer patrones comunes y particularidades que caracterizaron la integración de estas competencias en distintos

contextos universitarios. A través de los ejes estratégicos examinados, se evidenció cómo las políticas institucionales, la formación continua, los procesos de evaluación y el alineamiento con marcos internacionales influyeron de manera significativa en la capacidad del profesorado para adaptarse a las demandas de la transformación educativa digital. Asimismo, se reconocieron obstáculos persistentes, como la fragmentación de estrategias, la falta de articulación entre actores clave y la escasa retroalimentación formativa, lo que limitó el avance sostenido hacia ecosistemas de innovación pedagógica. Estos hallazgos ofrecieron una visión integral y crítica sobre las condiciones que favorecieron o restringieron el fortalecimiento de las competencias digitales en el ámbito universitario.

Tabla 1

Diagnóstico de las competencias digitales docentes en educación superior por país

País	Avances Identificados	Limitaciones Detectadas	Necesidades Prioritarias
Ecuador	Implementación inicial de programas de capacitación digital.	Falta de conectividad en zonas rurales.	Fortalecer infraestructura tecnológica y formación contextualizada.
México	Políticas de innovación educativa en algunas universidades.	Enfoques dispares, limitada transversalidad institucional.	Planes sistemáticos de formación continua centrados en el estudiante.
Chile	Infraestructura tecnológica avanzada en universidades urbanas.	Evaluación débil de competencias digitales, falta de retroalimentación pedagógica.	Crear sistemas de evaluación y mejora profesional docente sostenida.

Nota. En el análisis comparativo realizado, se evidenció que, en Ecuador, los esfuerzos se centraron en una fase inicial de programas de capacitación digital, aunque persisten obstáculos relacionados con la conectividad, especialmente en zonas rurales, lo que evidenció la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica y promover una formación contextualizada. En el caso de México, se identificaron avances vinculados a políticas de innovación educativa en algunas instituciones, pero también se observaron enfoques dispares y poca articulación institucional, lo que destacó la urgencia de establecer planes de formación continua con una orientación más integral y centrada en el estudiante. Por su parte, en Chile se reconoció un desarrollo significativo en términos de infraestructura tecnológica en universidades urbanas, aunque persisten debilidades en la evaluación de las competencias digitales docentes y en los mecanismos de retroalimentación pedagógica, subrayando la necesidad de crear sistemas sostenibles de evaluación y mejora profesional.

Tabla 2

Ejes estratégicos para el desarrollo de competencias digitales docentes

Eje Estratégico	Descripción	Propuesta de Acción Institucional
Formación continua integral	Capacitación más allá de lo técnico, que incluya pedagogía, ética y pensamiento crítico.	Diseñar programas transversales con enfoque reflexivo y crítico.
Evaluación diagnóstica y formativa	Herramientas para monitorear progresos en entornos reales.	Implementar instrumentos contextualizados que articulen desempeño técnico y pedagógico.
Alineación con marcos internacionales	Referencia al marco DIGCOMPEDU para orientar el desarrollo por niveles.	Adoptar estándares internacionales como guía institucional.

Eje Estratégico	Descripción	Propuesta de Acción Institucional
Cultura digital institucional	Promoción del cambio cultural en las universidades.	Fomentar ecosistemas colaborativos y participación activa del docente en la innovación.
Políticas públicas e interinstitucionales	Articulación de esfuerzos estatales, académicos e institucionales.	Crear redes nacionales y regionales de colaboración para formación e innovación.

Nota. En el desarrollo estratégico de las competencias digitales docentes, se identificaron cinco ejes clave que guiaron las propuestas institucionales. La formación continua integral fue concebida como un proceso que debía trascender la capacitación técnica, incorporando dimensiones pedagógicas, éticas y de pensamiento crítico, lo que llevó a sugerir programas con enfoques más reflexivos. En cuanto a la evaluación diagnóstica y formativa, se destacó la importancia de contar con herramientas adaptadas a contextos reales, lo que impulsó la propuesta de diseñar instrumentos que integraran tanto el desempeño técnico como el pedagógico. También se promovió la alineación con marcos internacionales, como el DIGCOMPEDU, para estructurar el desarrollo por niveles, recomendando su adopción como guía institucional. La cultura digital institucional fue entendida como un factor esencial para consolidar la transformación educativa, por lo que se enfatizó la necesidad de crear entornos colaborativos que involucraran activamente al profesorado. Finalmente, se reconoció que el impulso sostenido de estas competencias requería políticas públicas articuladas y redes de colaboración interinstitucionales, orientadas a fortalecer la formación y la innovación educativa en el ámbito superior.

4. Discusión

El análisis comparativo permitió evidenciar tanto los avances como las limitaciones estructurales que enfrentan las universidades en Ecuador, México y Chile respecto al desarrollo de las competencias digitales docentes. A pesar de los esfuerzos implementados en los últimos años, el panorama revela una evolución desigual, marcada por diferencias en infraestructura, políticas institucionales y enfoques formativos. Si bien existen iniciativas prometedoras, su impacto se ve reducido por la falta de articulación entre actores clave, la escasa retroalimentación pedagógica y la persistente brecha digital, sobre todo en regiones con menor acceso a conectividad.

Uno de los hallazgos más significativos fue el predominio de acciones formativas centradas en habilidades técnicas, sin una integración profunda de dimensiones pedagógicas, éticas y críticas. Esta situación limita la capacidad del profesorado para adaptar las tecnologías digitales a las necesidades reales del proceso de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, se evidenció la urgencia de diseñar programas de formación continua con enfoques más integrales, capaces de fortalecer el rol docente como agente activo de transformación educativa.

En cuanto a la evaluación de competencias digitales, se observó una limitada implementación de sistemas diagnósticos y formativos, lo que impide monitorear avances reales y establecer rutas de mejora profesional. Esta debilidad refuerza la necesidad de desarrollar instrumentos de evaluación contextualizados, que integren tanto el dominio técnico como las prácticas pedagógicas asociadas, con el fin de impulsar un proceso reflexivo y continuo de desarrollo profesional.

Asimismo, la adopción de marcos internacionales permitió identificar un potencial camino para alinear las estrategias institucionales con estándares de calidad educativa global. Sin embargo, su implementación efectiva aún es incipiente en varias universidades, por lo que resulta clave

avanzar hacia su integración como referente para estructurar planes formativos por niveles y promover un desarrollo progresivo de competencias.

Otro aspecto central fue la importancia de fomentar una cultura digital institucional, entendida como un cambio organizativo que promueva entornos colaborativos, prácticas innovadoras y participación activa del profesorado en la toma de decisiones. Sin esta base cultural, los esfuerzos tienden a fragmentarse y perder sostenibilidad en el tiempo.

Se destacó que el fortalecimiento de las competencias digitales docentes exige una mayor articulación entre políticas públicas, investigación académica y estrategias institucionales. La creación de redes de colaboración nacionales y regionales puede acelerar la implementación de prácticas innovadoras, así como favorecer la equidad digital en contextos donde aún persisten brechas significativas. En síntesis, para avanzar hacia una educación superior más pertinente, inclusiva y transformadora, es imprescindible consolidar ecosistemas formativos sostenibles que reconozcan el desarrollo docente como un eje prioritario de la transformación digital universitaria.

5. Conclusión

El estudio permitió realizar un análisis comparativo que reveló importantes contrastes y coincidencias en el desarrollo de las competencias digitales docentes en el ámbito de la educación superior. Los avances identificados reflejan un creciente interés institucional por integrar tecnologías digitales en la enseñanza universitaria; sin embargo, persisten limitaciones significativas que obstaculizan su consolidación como eje transformador del quehacer pedagógico.

Entre los desafíos más relevantes destacan la fragmentación de políticas formativas, la débil articulación entre actores clave, las carencias en infraestructura digital y la escasa evaluación continua de las competencias docentes. Estas problemáticas evidencian que, si bien se han implementado programas de capacitación y existen marcos de referencia reconocidos, todavía no se ha logrado una integración sistémica y sostenible que garantice un impacto real en la calidad educativa.

Frente a esta realidad, el fortalecimiento institucional de las competencias digitales docentes requiere avanzar hacia una formación continua más integral, que no se limite al uso instrumental de herramientas tecnológicas, sino que promueva una visión pedagógica, crítica y ética. Del mismo modo, se vuelve indispensable desarrollar mecanismos de evaluación diagnóstica y formativa, alineados con estándares internacionales, que permitan monitorear el progreso docente en contextos reales.

Asimismo, la creación de una cultura digital institucional, basada en la colaboración, la innovación y la participación activa del profesorado, constituye un componente esencial para que las universidades puedan responder de manera eficaz a las exigencias de la transformación educativa digital. Este proceso debe estar acompañado por políticas públicas coherentes, estrategias interinstitucionales y redes de cooperación que impulsen una visión compartida de futuro.

En síntesis, el desarrollo de competencias digitales en la docencia universitaria no puede entenderse como un fin en sí mismo, sino como una condición indispensable para construir una educación superior más inclusiva, pertinente y adaptativa, capaz de enfrentar los retos del siglo XXI con responsabilidad, creatividad y compromiso pedagógico.

Referencias Bibliográficas

- Acuña, G. L., & Pons, B. L. (2024). Competencias digitales de docentes de Educación Especial en México durante la pandemia. *Universidad Pedagógica Nacional* (92). <https://doi.org/10.17227/rce.num92-17206>
- Dourado, T., Torre, L., & Jerónimo, P. (2025). Desorden informativo y periodismo: cartografía de las competencias digitales y las carencias formativas de los periodistas en Portugal. *Revista Interdisciplinaria De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales*(40), 279-304. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n40a2720>
- Fernández, S. M., & Llorente, C. C. (2024). Evaluación de competencias digitales en estudiantes de educación: un estudio en la Universidad de Bolonia. *EduTec, Revista Electrónica De Tecnología Educativa*(90), 92-110. <https://doi.org/10.21556/edutec.2024.90.3257>
- Hernández, S. M., & al, e. (2025). Conectando competencias digitales y sociales en un marco flexible y adaptativo para docentes de Formación Profesional. *RIED-Revista Iberoamericana De Educación a Distancia*, 28(1), 323-346. <https://doi.org/10.5944/ried.28.1.41470>
- Inamorato, d. S. (2023). Marco de Competencia Digital para Educadores. *European Commission*. https://doi.org/https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
- Kusmawan, U., & Sukmayadi, D. (2024). Desarrollo de una escala de competencias digitales y en línea para estudiantes. *Revista Electrónica De Tecnología Educativa*(90), 74-91. <https://doi.org/10.21556/edutec.2024.90.3265>
- López, B. G., & Vargas, D. C. (2025). Relación entre competencias digitales y compromiso académico en estudiantes de posgrado en la modalidad virtual: una revisión sistemática de la literatura. *Revista Complutense de Educación*, 36(2), 175-188. <https://doi.org/10.5209/rced.93628>
- Marzal, M. Á., & Vivarelli, M. (2024). La convergencia de la Inteligencia Artificial y las Competencias Digitales: un espacio necesario para la Educación Digital y la Educación 4.0. *JLIS.It* , 15(1), 1-15. <https://doi.org/10.36253/jlis.it-566>
- Meyerhofer, P. R., & González, M. J. (2024). Percepciones docentes sobre las competencias digitales y su uso para el bienestar digital: un análisis mixto sobre la ampliación del marco DigCompEdu. *EduTec, Revista Electrónica De Tecnología Educativa*(87), 115-133. <https://doi.org/10.21556/edutec.2024.87.2967>
- Rentería, M. H. (2024). Nivel de competencias digitales en estudiantes de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en una universidad ecuatoriana. *Revista Internacional de Estudios Interdisciplinarios* , 5(2), e24026. <https://doi.org/10.51798/sijis.v5i2.752>
- Sánchez, M. A., Veytia, B. M., & Flores, R. I. (2024). Habilidades digitales y autonomía estudiantil en la educación superior: validación y diagnóstico. *Revista Electrónica Educare*, 28(3), 1-24. <https://doi.org/10.15359/ree.28-3.18655>
- Silva, Q. J., & Rioseco, P. M. (2025). Competencias digitales clave para la formación académica en estudiantes universitarios según el modelo DigComp: un estudio basado en juicio de expertos. *EduTec, Revista Electrónica De Tecnología Educativa*(91), 269-286. <https://doi.org/10.21556/edutec.2025.91.3471>
- Torres, M. J., Reátegui, R. T., Campomanes, L. C., & Vela, d. Á. (2025). Talleres didácticos basados en tecnologías de la información para el desarrollo de competencias digitales en docentes universitarios. *Revista Científica De Sistemas E Informática* , 5(1), e817. <https://doi.org/10.51252/rcsi.v5i1.817>

UNESCO. (2024). Qué necesita saber acerca del aprendizaje digital y la transformación de la educación. *UNESCO*. <https://doi.org/https://www.unesco.org/es/digital-education/need-know>

Zambonino, T. S., & al., e. (2025). Habilidades digitales y sostenibilidad en la formación docente: el uso de la IA para la mejora continua. *Datos y Metadatos* , 4. <https://doi.org/10.56294/dm2025207>

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses relacionados con este estudio y que todos los procedimientos seguidos cumplen con los estándares éticos establecidos por la revista. Asimismo, confirman que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra publicación.